

“Yo’lsimon naqsh kompozitsiyasi chizish”

QDPI talabasi **Ergasheva Guldiyorkhan Salimjon qizi**

Annotatsiya

Ushbu maqolada oddiy yolsimon naqsh kompozitsiyasini chizish haqida va uning amaliy ahamiyati haqida keng malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Oddiy naqsh namunalari, Yolsimon naqsh.

“Dunyoga go’zallik bilan boqish kerak”

S.Mahmudov

«Нарисуй композицию из полосатого узора»

Эргашева Гульдиёрхан Салимжон ее дочь, студентка КГПИ,

Абстрактный

В этой статье представлена обширная информация о рисовании простой композиции дорожного рисунка и ее практической важности.

Ключевые слова: образцы простых рисунков, рисунок дороги.

«Нужно кормить мир красотой»

С. Махмудов

"Draw a striped pattern composition"

Ergasheva Guldiyorkhan is her daughter Salimjon, a student of KSPI,

Abstract

This article provides extensive information about drawing a simple road pattern composition and its practical importance.

Key words: Simple pattern samples, Road pattern.

"It is necessary to feed the world with beauty"

S. Mahmudov

Mavjud o'nta oddiy naqsh namunalarini boshqa o'ymakor ustalar, yog'och va ganch o'ymakorliklariga oid, o'yish jarayonlariga mos ravishda, qo'shbandli naqsh holatlarida chizganlar. Oddiy naqsh namunalarining nomlanishi va chizilishi tartibi quyidagicha:

“Bodom guli” (1 gul); “Yak raftor” (2 gul); “Bargli raftor” (3 gul); “Bargli islimli” (4 gul); “Aylana shukuftali islimiy” (5 gul); “Mehrob islimi” (6 gul); “Islimi bafta” (7 gul); “Qo'sh mehrobli islimi” (8 gul); “Patnisgul islimi” (9 gul); “Islimi shkufta” (10 gul).

Biz dastlab oddiy naqsh namunalarini katak daftariga bosqichma-bosqich chizishni mashq qilishimiz kerak. Ma'lum tajribaga ega bo'lganimizdan so'ng, mazkur naqshlarni rasm daftariga ikki nusxada qalamda va bo'yash uchun alohida tarzda chizamiz.

Oddiy va boshqa naqshlarning mukammal tuzilishi jihatlariga nazar tashlasak, ulardagi shakl yasovchi asosiy yo'l harakatlarini yoki to'ldiruvchi gul, novda elementlarining har qaysisi o'z holicha kompozitsion echimlardan iborat. Misol, “Qo'sh mehrobli islimi”. naqshda mehrob shaklimiz yakka bandli shakl yasovchi vazifasini o'taydi va gul novda, kurtak elementlari esa naqshning zaminini

to'ldirib turadi. Mehrob shakli o'z holicha novda gul bog'lanishlari bilan alohida naqsh tasvirlarini anglatishi mumkin.

Yuqorida aytib o'tilgan o'nta gulni qalamda chizishni mashq qilamiz.

Bu mashqlarni bajarish uchun katak daftar yoki rasm daftar, qora qalam, chizg'ich kerak bo'ladi. Naqsh o'lchamlariga ahamiyat bergan holda qalamni yengil, bosmasdan chizish kerak.

1 – gul. “Bodom guli” ni qalamda katak daftarda quyidagi bosqichda chizamiz. Chizishda ritm va simmetriyaga rioya qiling.

1 – bosqich. Ikki parallel chiziq chizilib, ularning oralig'i teng bo'laklarga bo'linadi. Katak - kvadratlarga diogonal o'tkaziladi. Bularning hammasi ingichka chiziqlar asosida bajariladi.

2 – bosqich. Ikki kvadrat oralig'iga yarim aylana chizib chiqiladi.

3 – bosqich. Yarim aylana shakllari pastki tomonlarga ham ishkam ko'rinishiga chiziladi.

4 – bosqich. Ikkala bargning pastki va ustki tomonlaridan kurtaklar chiziladi. Qolgan 9 naqsh gullarini shu kabi bosqichlar asosida chizib oling. Naqshlarni bir necha marotaba takroran nafis va ravon chizib o'rganing.

Yo'lsimon naqsh namunalarini o'rganishda, o'zbek xalq ustalari qadimdan qo'llab kelayotgan naqsh elementlarini yoddan chizish, stilizatsiya orqali yangi naqsh elementlarini hosil qilib ular ishtirokida kompozitsiyalar tuzish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. *www.conferencepublication.com*, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

Ахмедов М.Б. Ёғоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020